

Plastizität des Raumzeit-Mediums

Dunkle Materie widerlegt!

Fuad Shalabi
Ambrox@Gmx.net
16.06.2023

In dieser Arbeit geht es darum, zu erklären, wie sich die Raumzeit zur Materie verhält.
Ich möchte aufzeigen, dass ein wichtiger Faktor der Wechselwirkung von Materie(raum) mit der Raumzeit noch nicht berücksichtigt worden ist.

Wenn sich diese Erkenntnis als richtig erweist, macht sie dunkle Materie überflüssig. Da hier ein zusätzlicher Effekt, aufgrund der Raumzeiteigenschaften, in der physikalischen Betrachtung nicht berücksichtigt wird. Ich möchte aufzeigen wie ein bekanntes Phänomen des Frame-Dragging durch rotierende Massen ein bisher unterschätzter Faktor ist.

Was ist die Raumzeit?

Sie ist derzeit unser Fundament des kompletten Universums. Es nimmt die Rolle eines Mediums ein, das gestaucht und gedehnt wird, das Photonen erlaubt darin zu reisen, das Gravitationswellen ermöglicht und die der Grund der Gravitation selbst ist, in der sie der Materie ihre Bewegung aufzwingt.

Wie entsteht Gravitation? Stark vereinfacht ist laut Einstein beugt Masse/Energie die Raumzeit und die geänderte Raumzeitmetrik bewirkt das Phänomen, das wir als Gravitation bezeichnen.

Wie der Mechanismus der Gravitation zustande kommt, ist bisher ein Rätsel, da wir zwar wissen, dass Materie die Raumzeit verformt, aber den Mechanismus dahinter kennen.

In meiner Verdrängungstheorie liefere ich eine Erklärung, in der dekohärente Materieteilchen einen verdrängenden Effekt gegenüber der Raumzeit besitzen. Die verdrängte Raumzeit bekommt die Metrik die in vereinfachter Form durch die Schwarzschild-Metrik beschrieben wird. Der R_s der SS-Metrik ist dabei die inhärente Ausdehnung der Masse.

Keine Angst, es geht in dieser Arbeit nicht um diese Erklärung. Vollständigkeitshalber und eventuell zum besseren Verständnis, habe ich diese Hypothese mit angeführt.

Wir wissen, dass „normale“ große Massen hauptsächlich aus Raumzeit bestehen. Es wird auch gerne gesagt, dass Atome größtenteils aus Nichts bestehen.

Da die Raumzeit die Fabrik des Nichts darstellt, können wir also sagen, dass Massen Mischobjekte aus Materie und Raumzeit sind.

Nur bei Elementarteilchen und Schwarzen Löchern ist der Fall anders gelagert. Diese bestehen für mich aus purer Materie. Die wie gesagt eine intrinsische Ausdehnung besitzen.

Nehmen wir an, dass die Raumzeit zur besseren Visualisierung des Effektes um den es geht, die Raumzeit durch eigenen Raumbedarf verdrängt und eine Raumzeitstauchung verursacht. Auch Raumzeitmetrik genannt.

Wenn wir uns nun die Berührungsfläche der Materie mit der Raumzeit angucken, dann erkennen wir, dass es nur 2 Möglichkeiten gibt. Entweder die Materie hat keinerlei Reibung zum Medium Raumzeit, oder aber es entsteht der Effekt der Reibung und eine Mitnahme der Raumzeit bei Eigenrotation der Massen.

Da wir diese Mitnahme sowohl auf der Erde mit dem Satelliten Probe B feststellen konnten, als auch schon bei Schwarzen Löchern zumindest vermuten und mit der Kerr-Metrik sogar gelernt haben zu beschreiben, müssen wir von einer Art Verdrillung ausgehen.

Ich denke aber, dass wir einen Fehler machen, wenn wir diese Verdrillung durch Mitnahme als lokales Phänomen betrachten.

Wir wissen nicht exakt was das Medium Raumzeit ist. Wir könnten es auch als Vakuumeigenschaft verstehen, oder gar auch als ein noch unbekanntes Medium.

Wir bleiben aber bei der Raumzeit, da es in dieser Betrachtung keine wirkliche Rolle spielt, welches Medium nutzen, da wir die Wirkung auf alle Medien applizieren können. Wir wissen, dass die Raumzeit um Objekte verformt wird. Und wir wissen, dass es sich nicht um ein elastisches Medium handeln kann, da sich eine Verformung mit der Zeit mit weiter entfernten ausgleichen würde und wir so die gravitative Wirkung oder die Zeitdilatation mit der Zeit schwächer werden müsste.

Wenn wir die Raumzeit also konsequent als Medium betrachten, müssen wir ihr eine plastische Eigenschaft zuschreiben. Ein sich ausgleichendes Medium wie Gase oder Wasser würden bei Verdrängung einen Ausgleich im gesamten System herstellen.

So kann das Raumzeit-Medium nicht funktionieren! Es gäbe keine konstante Raumzeitkrümmung und damit keine Gravitation nach ART. Dass die ART richtig ist, muss ich nicht erwähnen.

Wir wissen weiter auch, dass sich Gravitationswellen über unendliche Weiten bis zu uns ausbreiten können. Auch daraus können wir auf die innere Struktur bzw. auf das Verhalten des Raumzeit-Mediums (RZM) schließen.

Eine Störung einer ruhigen Wasseroberfläche, baut sich sehr schnell ab. Ein solches Ausgleichsverhalten müssen wir daher bei der RZM ausschließen.

Damit erhalten wir schon einmal eine ungefähre Vorstellung davon, welche Eigenschaften die RZM besitzen muss.

Da wir bei extremen Ereignissen am besten einen sichtbaren Unterschied erkennen können, widmen wir uns einem Objekt, das aus seinem Schwarzschildradius besteht, einem Schwarzen Loch (SL).

Hier haben wir es nach meiner Theorie mit purer Materie zu tun, ohne Raumzeitanteil innerhalb der Sphäre oder auch dem Ereignishorizont. Diese Objekte sind optimal, um die Wirkung von Materie auf das RZM zu betrachten.

Wir wissen, dass diese Objekte eine Rotation besitzen und wir wissen, dass sie die Raumzeit-Fabrik mitreißt. Dieser Effekt ist auch unter dem Begriff „Frame-Drugging“ bekannt.

Ich muss noch mal auf meine Verdrängungstheorie verweisen, da es für mich unumgänglich ist, anzunehmen, dass das SL nicht lediglich aus einer leeren Hülle, dem EH besteht.

Der Rs von Materie/Massen muss als irreduzibel angesehen werden. Da eine Mitnahme der RZM durch eine leere Hülle physikalisch keinen Sinn macht.

Das Innere eines SLs kann auch nicht bloß aus „anderer“ Raumzeit bestehen. Und es kann sich demnach keine Singularität im Inneren befinden.

Wir müssen einen festen Körper annehmen, der durch Reibungseffekte, oder gar durch komplette Mitnahme des RZM bemerkbar macht.

Nun zur Erklärung, warum diese Hinweise zu einem erstaunlichen Phänomen führen. Da wir seit mittlerweile fast 100 Jahren wissen, dass die Galaxienrotation in den äußeren Regionen zu schnell vollzieht, hat die Physik deshalb den Begriff Dunkle Materie (DM) eingeführt, die für mehr „unsichtbare Massen“ sorgt, so dass wir sie mit den normalen Hausmitteln der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART) erklären können.

Da sie trotz intensiver Suche und etlichen Überlegungen nicht passt, denke ich, dass sie nicht existiert.

Wenn sie aber nicht existiert, wie könnte man sie dann ersetzen? MoND versucht es seit den 80ern mit einer modifizierten Gravitationstheorie. Auch dieser Ansatz reicht nicht annähernd an die Güte der ART heran. Also ist auch dieser Ansatz eher nicht zielführend. Auch entropische Gravitation vermag keine Erklärung bieten.

Was ist aber, wenn wir annehmen, dass das Frame-Drugging sich nicht so schnell wie Wasserwellen abschwächt?

Wenn sie sich die Galaxienrotation angucken, dann erkennen sie, dass es exakt so aussieht, als ob sich der komplette Galaxienkörper wie ein Kreisel verhält. Interessanterweise würde man bei einem sehr weit reichendem Frame-Dragging-Effekt exakt das erwarten!

Da wir wissen, dass das RZM eine große Plastizität besitzt, und wir wissen, dass GW eine extreme Reichweite haben, MÜSSEN wir sogar davon ausgehen, dass extreme, durch SLs verursachte Verdrängung des RZM, durch starkes Frame-Dragging, eine sehr hohe Reichweite haben sollte.

Ich möchte auf folgende Einschränkungen in der möglichen Beobachtung hinweisen.

Die Raumzeit wird laut ART um Objekte herum gestaucht. Ja gestaucht, nicht gedehnt! Erkläre ich hier:

Die Mitnahme der Raumzeit bedeutet den gegenteiligen Effekt, also eine Dehnung. Daher könnte eine möglicherweise entstehende Dehnung, als schwächere Gravitation, vor allem in der Nähe der SLs, gedeutet werden.

Wenn wir diesen Effekt also ernst nehmen wollen, müssen wir die exakte Auswirkung auf Objekte im Nahfeld und die möglichen Auswirkungen weit darüber hinaus betrachten.

Wir müssten dann aber auch genau genommen, leichte Abweichungen in weniger stark gekrümmter Raumzeit beobachten können. Bei kleineren Objekten wie die Sonne, also einem R_s von knappen 3 Km, wird dieser Effekt sicher gering sein.

Wenn wir die Periheldrehung nicht schon sehr exakt bestimmt hätten (haben wir das wirklich?), müsste sich dieser Effekt bei so naher Umrundung sicher nachweisen lassen.

Mein Appell an die Physikergemeinde ist also, sich den Frame-Dragging-Effekt nocheinmal genauer anzugucken und durchzudenken. Ich glaube, dass dieser eine sehr gute physikalische Erklärung jenseits von unsichtbaren Massen und geänderter ART eine sehr gut passende Alternative darstellen würde.

Was wir nicht vergessen dürfen ist, dass Supermassive SLs im Bereich von Millionen bis dutzende Milliarden Sonnenmassen besitzen. Das bedeutet also nicht nur eine große Menge an verdrängter Raumzeit, sondern auch eine große Wucht bei der Mitnahme des umgebenden RZM.

Bei leicht viskosen Stoffen, wie Wasser wäre das keine Option eine so hohe Reichweite bis in 50.000 Lichtjahren. Bei einem Medium, dass GW über Entfernungen von Milliarden Lichtjahre transportieren kann, ist diese Szenario durchaus denkbar.

Für eine bessere Visualisierung, folgende Vorstellung. Wir bauen einen tiefen Rahmen, in dem wir Gummibänder relativ straff spannen. Dort klemmen wir ein Objekt mit kleinem R_S ein, einen Tischtennisball. Würden wir den jetzt mit der hand drehen, würde dieser sich drehen lassen und die Gummibänder ein wenig mitziehen.

Da wir keine Milliarden Sonnemassen darstellen können, nehmen wir einen Basketball.

Versuchen wir den jetzt zu drehen, könnte die Spannung (wir nehmen an die Gummibänder reißen nicht) langen, dass wir beim Drehen des Balles, den gesamten Rahmen mitdrehen...

Soviel zu meiner Idee, wie der Frame-Dragging-Effekt zusätzliche Rotation, ohne DM erklären könnte.

Da sowohl die Gravitation, als auch der Frame-Dragging-Effekt direkt vom R_s abhängt, müssen wir also immer beide Effekte gegeneinander abwägen.

Die große Frage die sich stellt, wie weit könnte so ein Effekt tragen. Wie groß müssten wir die Abschwächung dieses Effektes beurteilen.

Ich würde es davon abhängig machen, wie viel wir von diesem Effekt am äußersten Rand benötigen.

Wie viel Mitnahme-Effekt ist am Galaxienrand Vonnöten, um die Abweichung in der Rotation erklären zu können und wie müsste sich das noch auswirken?

Kann der Gravitationslinseneffekt mit Mehrfachbildern mit dieser Rotation ebenfalls beschrieben werden?

Schätzen wir die Größe der SLs bei Nichtbeachtung evtl. falsch ein?

Müssen wir allgemein die Größe von Objekten, die wir anhand der Gravitations"kraft" berechnet haben, neu beurteilen?

Eins denke ich ist sicher, DM gibt es nicht, da wir sogar Neutrinos, Teilchen ohne jegliche Wechselwirkung (WW) mit der Materie, nachweisen können.

Das sollte bei 5-Facher Menge zu normaler Materie und einer angenommenen gravitativen WW nun wirklich einfacher sein!

Ich hoffe, dass diese Erklärungsoption zumindest in Betracht gezogen wird. Für mich macht sie weitaus mehr Sinn als DM.

Wie könnte man dieses Frame-Dragging beziffern?

Ich denke, dass es einen Unterschied erkennen lassen müsste in der Stärke der Gravitation. Sie müsste z.B. mit der Messung der Zeitdilatation in Bodennähe minimale Abweichungen zur ART ergeben.

Da die ART eine Stauchung der Raumzeit bedeutet, und das Frame-Dragging den gegenteiligen Effekt hat, müsste es bei exakter Kenntnis über die Masse der Erde ein minimaler Unterschied feststellbar sein.

Bei ca. 9mm R_s , sollte kein großes Frame-Dragging erkennbar sein. Bei extrem genauer Messung, sollte er aber feststellbar sein.

Bei der Reichweite der RZ-Mitnahme, sollte man bei sehr leichten Objekten im Orbit Abweichungen vom Erwartungswert erwarten.

Ein leichter Satellit mit geringer Trägheit, sollte also stärker Beeinflusst werden, als der Mond.

Aber auch beim Mond könnte evtl. der Effekt feststellbar sein. Ich habe aber keinerlei Kenntnis darüber wie genau die Messmethoden sind, die uns zur Verfügung stehen.

Ich meine auch schon einmal etwas über ein ungewöhnliches Verhalten von Sonden gelesen zu haben. Leider finde ich den Artikel nicht.

Vielleicht ist das ja dem Frame-Dragging-Effekt zuzuschreiben?

Durch Quantifizierung der Abweichung, könnte man die Stärke des Effektes in der entsprechenden Höhe bestimmen und somit eine Ahnung über die Reichweite bekommen. Bedenkt man, dass Gravitation selbst praktisch unendlich weit reicht und das ja auch lediglich durch kleine Massen bewerkstelligt worden sein kann, in der die Raumzeit auch über extreme Weiten noch wirkt, darf eine durch Frame-Dragging verursachte Verzerrung der Raumzeit sich nicht anders verhalten.

Es ist jeweils eine Manipulation bzw. Beugung der Raumzeit. Also sollte die Reichweite der Gravitation einen Hint darüber geben können, wie weit sich der Frame-Dragging-Effekt auswirkt!

- Fuad Shalabi